

* * *

По заданию редакции журнала ЭНСР выпускающий редактор Л.В. Куропаткина побеседовала с В.Н. Лившицем и подготовила публикуемый ниже материал о наиболее значимых событиях его жизни.

ПО СТРАНИЦАМ ЖИЗНИ БОЛЬШОГО УЧЕНОГО И ЧЕЛОВЕКА

В плеяде выдающихся умов отечественной науки имя Вениамина Наумовича Лившица занимает заслуженное почетное место. Его жизнь — это не просто череда дат, новых научных результатов и должностей, а захватывающий роман об интеллектуальном поиске, человеческом достоинстве, преданности науке, увлекательных приключениях и замечательных встречах, достойный страниц легендарной серии «Жизнь замечательных людей».

История будущего профессора Лившица началась в 1931 г. в городе Луганске. Он был младшим, четвертым ребенком в благополучной и образованной семье. Отец — Наум Маркович Лившиц (Лифшиц), выпускник Технического факультета специального училища искусства, промышленности и горного дела Льежского университета (Королевство Бельгия), был по специальности инженером-электриком. С 1920 г. и до конца жизни (1943 г.) проработал на Луганском патронном заводе, пройдя путь от помощника заведующего центральной электростанцией до начальника электробюро завода. Мать — Аделаида Владимировна Иоффе-Лившиц получила высшее медицинское образование в Государственном медицинском институте г. Сталино (ныне г. Донецк) и работала врачом. В шестикомнатной квартире престижного «дома специалистов», где проживала семья Лившиц, царил атмосфера доброжелательности и заботы о детях, которым не только отдавалось все самое лучшее, но и прививалась любовь к труду, учебе и знаниям; музыке и литературе; спорту и настольным играм (шахматам, шашкам, бильярду). Дети унаследовали от родителей скромность; острое чувство справедливости и готовности оказывать помощь нуждающимся в ней; умение ценить и помнить добро и сохранили на всю жизнь горячую любовь к родителям и друг к другу. Все четверо детей достойно прошли школу октябрят, пионеров и комсомольцев, проявили большие успехи в учебе и окончили одну и ту же десятилетнюю школу № 20 им. А.Я. Пархоменко г. Луганска (тогда Ворошиловграда) с медалями, причем трое старших — с золотыми, а младший, Вениамин, из-за досадной оплошности — с серебряной. На школь-

ном выпускном письменном экзамене по геометрии при решении тригонометрической задачи он написал, что число $\pi = 3,14$, не поставив в конце требуемого многоточия. Обошли стороной семью Лившиц и репрессии 1930-х гг. В общем, эту семью можно было с уверенностью назвать счастливой.

Во время Великой отечественной войны с 1941 по 1946 г. все члены семьи вместе с Луганским патронным заводом находились в эвакуации в г. Фрунзе (ныне г. Бишкек), где младший Вениамин продолжал свое образование сначала в семилетней школе № 28 им. И.В. Панфилова, закончив ее с похвальной грамотой, а потом и в средней школе № 8. Участь в этих школах, Вениамин не только успешно изучал общеобразовательные науки, особенно математические, но и выучил киргизский и немецкий языки. Также его любимым занятием тогда было посещение городской библиотеки, где он брал для чтения не только приключенческие и детективные романы Ж. Верна, А.Р. Беляева и др., но и серьезные классические произведения И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ч. Диккенса, Дж. Свифта, Эриха М. Ремарка, Э. Хемингуэя и других отечественных и зарубежных писателей и поэтов.

После окончания ВОВ, вернувшись в свой родной город и школу, старшеклассник Вениамин продолжил усиленно заниматься математикой и мечтал поступить на Механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В московский университет серебряного медалиста Лившица зачислили, но без предоставления ему общежития, так как лимит мест для абитуриентов с серебряными медалями в университетском общежитии был исчерпан. В то время семья Лившиц, потерявшая в 1943 г. отца, находилась в трудном материальном положении и снимать жилье в Москве им было не по силам. Так что с мечтой учиться в университете на мехмате Вениамину пришлось расстаться.

Вместе со старшим братом Марком Вениамин начал подыскивать другие подходящие возможности для продолжения обучения. Выбор братьев пал на факультет электрификации промышленности и транспорта Московского ордена Ленина энергетического института им. В.М. Молотова (МЭИ). Не последнюю роль в этом выборе сыграло то, что это направление было близко к делу, которому их отец посвятил всю жизнь, а младший сын очень хотел быть на него похожим.

Студенческие годы в МЭИ были наполнены не только напряженной учебой, но и неиссякаемым юношеским задором и весельем. Жизнь в общежитии была пропитана духом озорства и шуток, правда не всегда безобидных. Например, курьезный случай с нечаянным обливанием из окна водой важного гостя едва не стоил Вениамину места в институте — спасла лишь отличная успевае-

мость. Занимательна и история о «комсомольском поручении», когда Лившицу как члену ВЛКСМ поручили обеспечить явку студентов на встречу с кандидатом в депутаты — женщиной-ткачихой, а Вениамин пообещал студентам визит самого В.М. Молотова. Это едва не обернулось грандиозным скандалом, но благодаря заступничеству старших товарищей-фронтовиков дело удалось уладить. Памятен и опыт создания студенческого «колхоза» — попытки совместного быта, которая закончилась для Вениамина Наумовича кулинарным фиаско: его мясной борщ без жидкости привел к тому, что по решению общины его навсегда отстранили от готовки, оставив лишь на подсобных черных работах. Конечно, у студентов были и другие более культурные развлечения — просмотр кинофильмов в клубе МЭИ, посещение городских театров, участие в праздничных весельях и т.д. Однако студенту Лившицу довелось быть свидетелем и суровых событий. В 1949-м г. под руководством ректора МЭИ В.А. Голубцовой состоялся «суд чести» над выдающимся ученым и деканом факультета В.Е. Розенфельдом. Вина его была проста: в предисловии к своему учебнику по основам электрической тяги он указал, что первую в мире электротяговую повозку создал американец Томас Дэвенпорт, а не уральские самородки, как утверждал его коллега. На суде профессор Розенфельд твердо сказал: «Я рад, что нашим соотечественникам возвращают лавры первооткрывателей, но факты есть факты». По решению ректора МЭИ В.Е. Розенфельд был понижен до должности рядового профессора. Только через много лет Вениамин Наумович понял, что В.А. Голубцова, выполняя необходимую ритуальную функцию, не уволила тогда и не уничтожила профессора Розенфельда, а спасала его от тюрьмы, или чего похуже. Спустя 12 лет В.Е. Розенфельд стал официальным оппонентом на непростой защите кандидатской диссертации Вениамина Наумовича, и его положительное выступление было очень важным для диссертанта, а может быть и решающим.

В 1953 году Вениамин Наумович окончил МЭИ с отличием, получил красный диплом по специальности «Электрический транспорт» и планировал поступать в аспирантуру. Однако его планы вновь были нарушены. Несмотря на высокие результаты, выпускник Лившиц не был рекомендован Государственной комиссией Министерства образования СССР по распределению в аспирантуру МЭИ. Молодого специалиста Лившица направили на работу в г. Райчихинск Амурской области, где ему предстояло заниматься эксплуатацией трофейных японских электровозов на угольном разрезе.

Однако фактически место распределения было изменено, и В.Н. Лившиц на три года уехал работать

в южноуральский город Коркино на Вскрышной разрез № 1 треста «Коркинуголь» комбината «Челябинскуголь». Вениамин Наумович вспоминает, что работа разреза протекала следующим образом: мощный слой пустой породы, обычно толщиной в несколько десятков, а иногда и более метров, снимали экскаваторами, затем грузили в саморазгружающиеся вагоны — думпкары. Электровозы увозили эти составы на несколько километров, порой на десятки, и выгружали породу в пустое место — отвал. Потом угольный пласт разрыхляли и уже другие более компактные экскаваторы подавали уголь на длинный транспортер, который выводил его из глубины разреза на поверхность. В те годы разрез тянулся на десятки километров в длину, достигал до пяти километров в ширину и имел глубину около 320 метров, напоминая огромный муравейник, где вместо насекомых непрерывно сновали гигантские «муравьи» — машины.

В первый год на Вскрышном разрезе Вениамин Наумович проработал помощником машиниста спаренного электровоза, освоил управление локомотивом и получил права машиниста электровоза. Далее его карьера неуклонно шла в гору: сначала он стал заместителем начальника электровозного депо, затем — начальником электровозного депо, потом — начальником службы электротяги и, наконец, исполняющим обязанности начальника всего транспортного цеха, где работало более 1800 человек.

Продвижение Вениамина Наумовича по служебной лестнице шло не по его инициативе и ни о каких карьерных достижениях он не думал, а по-прежнему мечтал вернуться в науку. В июне 1955 г. с согласия руководства и парторганизации треста он направил документы во Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) для поступления в очную аспирантуру, но ему ответили отказом. В следующем 1956 г. по инициативе и рекомендации коллег из треста «Коркинуголь» Лившиц вступил в ряды членов КПСС и снова подал документы на поступление в аспирантуру, теперь уже в Институт комплексных транспортных проблем Академии наук СССР (ИКТП АН СССР) и, наконец, получил приглашение в Москву на сдачу вступительных экзаменов. Тогда же в жизни Вениамина Наумовича случилось еще одно знаменательное событие. В родном Луганске (тогда Ворошиловграде), куда он заехал по пути в Москву, у вокзальных касс он встретил свою судьбу — Людмилу Григорьевну Пащевскую, в браке с которой появилась на свет горячо любимая дочь Светлана.

Успешно сдав экзамены, В.Н. Лившиц поступил в очную аспирантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности «электрификация транспорта». В то же время он был принят на работу в ИКТП, где проработал до 1976 г., последовательно продвигаясь от младшего научного сотрудника до заведующего сектором. В 1961 г. Лившиц вышел на защиту своей диссертационной работы, но не в совете ИКТП, а на своем родном факультете в МЭИ. Как признается сам Вениамин Наумович, содержание его работы напоминало «винегрет»: в ней соседствовали экономика, вопросы управления электровозами, строгая электромагнитная теория и математика. Чтобы перекрыть эту неоднородность он был вынужден выбрать для работы общее и невыразительное название: «Исследование некоторых вопросов электрификации железных дорог на переменном токе промышленной частоты». Тем не менее, все члены диссертационного совета проголосовали «за», и в начале 1962 г. В.Н. Лившиц получает долгожданный диплом кандидата технических наук.

Еще будучи аспирантом, Лившиц начал интересоваться вопросами оценки экономической эффективности капитальных вложений, придя к выводу, что и в этом, и в других направлениях экономических исследований необходимо использовать фундаментальный математический аппарат. Это сподвигло его к реализации своей давней мечты: в сентябре 1960 г. он поступил на заочно-вечернее отделение механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (инженерный поток) и в 1965 г. успешно окончил его с дипломом по специальности «Математика».

Вениамин Наумович вместе с коллегами по лаборатории ИКТП, опираясь на совокупность профессиональных знаний в области математики и экономики транспорта, занялся разработкой методов решения сложных транспортных задач. Среди них: оптимизация развития транспортных сетей; оптимизация распределения потоков по крупноразмерным (страны в целом и больших полигонов) транспортным сетям различной природы; учет характеристик транспорта при оптимизации размещения производства различных отраслей в стране и др. После публикации в 1967 г. полученных в процессе работы результатов в области алгоритмов решения нелинейных сетевых транспортных задач большой размерности лаборатория стала одной из ведущих по этому направлению как внутри страны, так и за ее пределами.

Стремясь найти решение этих задач и вынести их на обсуждение в профессиональную среду, В.Н. Лившиц в 1960–1970-е гг. принимал активное участие в многочисленных всесоюзных конференциях по экономико-математическим и транспортным проблемам. Легкий на подъем, энергичный и стремительный В.Н. Лившиц исколесил всю стра-

ну — от Новосибирска, Томска, Иркутска, Магадана, Якутска, Владивостока и Южно-Сахалинска до Ленинграда, Киева, Минска, Кишинева, Бреста и Дрогобыча. Благодаря своему остроумию, открытости и доброжелательности, в этих поездках Вениамин Наумович нередко завязывал прочные профессиональные и дружеские связи с выдающимися учеными, которые зачастую сохранялись на десятилетия. Так, в Новосибирском Академгородке он познакомился с А.М. Алексеевым, М.К. Бандманом и Л.А. Козловым — эта дружба продлилась до самых последних их дней. В Иркутске судьба на многие годы свела его с А.А. и А.С. Макаровыми, Ю.Д. Кононовым, Б.Г. Санеевым и многими другими коллегами.

В 1967 г. в Академгородке г. Новосибирска произошло знакомство В.Н. Лившица с академиком АН СССР, будущим лауреатом Нобелевской премии по экономике Л.В. Канторовичем. Леонид Витальевич, будучи в то время заместителем директора Института математики СО АН СССР и руководителем Отдела применения математических методов в экономике, пригласил Вениамина Наумовича к себе для обсуждения спорных вопросов учета затрат на железнодорожные перевозки грузов в оптимизационных народнохозяйственных расчетах. По воспоминаниям В.Н. Лившица, они с Л.В. Канторовичем не совсем сошлись в ряде вопросов, и Леонид Витальевич сказал: «Знаете, Вениамин Наумович, разные научные работники понимают мои идеи по-разному: некоторые схватывают сразу, некоторым, чтобы понять, надо три-пять лет, некоторые и всю жизнь не понимают. Я думаю, Вам лет десять будет достаточно». Спустя десятилетие, когда В.Н. Лившиц уже стал заместителем Л.В. Канторовича в Научном совете по транспорту АН СССР, он заметил Леониду Витальевичу, что годы прошли, а его мнение осталось прежним. Академик Канторович рассмеялся и ответил: «Да это же была шутка! Я видел, Вениамин, что вы все поняли и не обиделись».

Логическим завершением цикла работ по оценке экономической эффективности капитальных вложений стала диссертационная работа В.Н. Лившица на соискание ученой степени доктора экономических наук «Оптимизация при перспективном планировании и проектировании», защищенная им в 1971 г. на экономическом факультете МГУ. Инициатором защиты тогда выступил С.С. Шаталин (в то время — заместитель директора ЦЭМИ АН СССР и заведующий кафедрой «Математические методы анализа экономики» МГУ). В своей диссертации Вениамин Наумович фактически заложил основы общей теории эффективности плановых и проектных решений, прежде всего — эффективности капитальных вложений. На авто-

реферат диссертации был получен положительный отзыв от Д.С. Львова (впоследствии — академик-секретаря Отделения экономики РАН), который тогда занимался разработкой общей методики оценки эффективности новой техники и мероприятий научно-технического прогресса (НТП). После успешной защиты Д.С. Львов привлек Вениамина Наумовича к работе над этой методикой; в 1977 г. она была утверждена АН СССР и Государственным комитетом по науке и технике СССР (ГКНТ СССР). Проблемами оценки эффективности НТП В.Н. Лившиц и Д.С. Львов продолжали заниматься совместно на протяжении многих лет. Их научное сотрудничество и личная дружба не прерывались вплоть до кончины Д.С. Львова в 2007 г.

В 1976 г. по приглашению заведующего кафедрой экономики МАДИ профессора Л.А. Бронштейна Вениамин Наумович пришел к нему профессором на кафедру на постоянную работу, где уже несколько лет читал студентам и аспирантам курсы лекций «Экономика транспорта» и «Экономическая кибернетика». Однако, проработав один учебный год, он понял, что профессорская деятельность — это не совсем его призвание, и решил вернуться в научную академическую среду.

В 1977 г. Вениамин Наумович принял предложение член-корреспондента АН СССР С.С. Шаталина, возглавлявшего тогда Отдел социально-экономических проблем развития народного хозяйства ВНИИСИ АН СССР (ныне ФИЦ ИУ РАН), взять на себя руководство вновь созданной в этом Отделе Лабораторией проблем функционирования и развития производственной инфраструктуры. Это была первая в СССР лаборатория, чья тематика охватывала отрасли, не производящие новую материально-техническую продукцию, а создающие общие эффективные условия ее производства (все виды транспорта и связи, информатику, систему материального снабжения и т.д.). Перед Вениамином Наумовичем были поставлены не только традиционные для него задачи разработки методов оптимизации развития транспорта и теоретических аспектов моделирования социально-экономических процессов, но и решение общих проблем системных исследований, а также разработка Комплексного прогноза и Комплексной программы научно-технического развития страны на 20-летний период. Ответственными за эти комплексные документы являлись АН СССР и ГКНТ СССР — конкретно академики АН СССР В.А. Котельников и Д.М. Гвишиани, а принимающей стороной выступал Госплан СССР. В.Н. Лившиц стал одним из ключевых разработчиков трех комплексных программ НТП СССР (КП НТП) на 20-летнюю перспективу. Он непосредственно руководил формированием прогнозов научно-технического раз-

вития для комплекса отраслей производственной инфраструктуры, координировал работы по составлению ряда разделов сводных томов КП НТП.

В 1988 г. при активном участии В.Н. Лившица был выпущен официальный документ «Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса». В последующие годы, продолжая исследования оценки эффективности инвестиций, Вениамин Наумович стал одним из руководителей авторского коллектива по разработке «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденных Правительством РФ (первая редакция — в 1994 г., вторая — в 2000 г.). Эти документы сыграли важную роль в системе обоснований инвестиционных проектов разного уровня, прежде всего крупномасштабных.

Результаты исследований, полученные в данном направлении, Вениамин Наумович неоднократно представлял в 1980–1990-х гг. на престижных международных конференциях и семинарах. В частности, он трижды выступал в International Institute Applied Systems Analysis (IIASA) в Лаксенбурге (Австрия), представлял доклады на Кубе и в Национальной школе мостов и дорог (ENPC) во Франции. Особую роль для В.Н. Лившица сыграло его участие в ежегодных сессиях Международной транспортной группы (INTRA), проходящих во французском городе Жуи-ан-Жозасе. Там он установил профессиональные связи со многими ведущими учеными и практиками из США, Великобритании и Германии. Именно в этот период завязалась его многолетние теплые отношения с советником министра транспорта Франции Эмилем Кине, которого сам Лившиц считал самым профессиональным в мире профессором-экономистом по транспорту.

В 1984–1986 гг. В.Н. Лившиц участвовал в инициированной академиком А.А. Макаровым разработке в рамках Европейской Программой Тасис бизнес-справочника для иностранных бизнесменов, инвестирующих в энергетику России, Украины и Казахстана. Справочник был составлен на английском и русском языках и разослан потенциальным иностранным инвесторам, предоставляя им важную качественную и количественную информацию об условиях и механизмах ведения бизнеса в указанных республиках. В то же время по предложению А.А. Макарова Вениамин Наумович был избран членом московской группы Международного Московского Энергетического Клуба (ММЭК). Лившиц регулярно участвовал в заседаниях клуба, выступая с докладами не только в Москве, но и в Германии, и во Франции. В процессе работы в ММЭК Лившиц начал свое сотрудниче-

ство с академиком АН СССР Ю.Н. Руденко, личные контакты с которым сохранились на долгие годы.

Запоминающимся для Вениамина Наумовича было участие в 1980 г. в научной «экспедиции века» на гидрографических судах по Ледовитому океану, организованной АН СССР. Целью экспедиции было решение вопроса: необходимо ли круглогодичное плавание по Северному морскому пути, для которого требовались инвестиции на строительство двух дополнительных сверхмощных ледоколов-лидеров, или более эффективно было бы иное решение. Экспедиция двигалась от Архангельска до Магадана с помощью глубоководного атомного ледокола «Ленин» и ряда мелкосидящих дизель-электрических ледоколов типа «Капитан Белоусов». Экспедиция преодолевала тяжелые ледовые морские участки, периодически переходя с одного гидрографического судна на другое. Путешествие по арктическим регионам Советского Союза сопровождалось посещением всех расположенных в районе маршрута населенных пунктов и действующих добывающих, геологоразведочных, энергетических

и пр. предприятий: Лабытнанги, Салехард, Диксон, Тикси, Певек, Мыс Дежнева, Анадырь, бухта Провидения и Этвекинот, промышленное предприятие «ГОК Депутатский», Билибинская АЭС, предприятия по добыче алмазов в Якутии и др. Руководил экспедицией директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского Отделения АН СССР академик АН СССР Абел Гезевич Аганбегян.

С 1989 г. научная и творческая деятельность В.Н. Лившица тесно переплелась с ЦЭМИ РАН. Работая здесь, В.Н. Лившиц внес существенный вклад в разработку стратегии реформирования народного хозяйства, в том числе на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Все эти годы Вениамин Наумович принимал активное участие в научной, формальной и неформальной жизни Института. По настоящее время В.Н. Лившиц является главным научным сотрудником Отделения моделирования производственных объектов и комплексов (рук. член-корреспондент РАН Г.Б. Клейнер) и поддерживает теплые дружеские связи со многими коллегами из ЦЭМИ.